

ИНТЕРФАОЛ ЎҚИТИШ УСУЛЛАРИНИ ҚЎЛАБ ТАЪЛИМНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ.

Турдимуродов Б.Ч.¹, К.М.Сидикназаров²

¹Магистратура талабаси: MEUTA-1

²Илмий раҳбар: т.ф.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6465837>

Аннотация. Замонавий таълимни ташкил этишга қўйиладиган муҳим талаблардан бири ортикча рухий ва жисмоний куч сарф этмай, киска вақт ичида юксак натижаларга эришишдир. Киска вақт орасида муайян назарий билимларни укувчиларга етказиб бериш асосида маълум фаолият куникма ва малакаларни шакллантириш, фаолиятини назорат қилиш, улар томонидан эгалланган назарий ва амалий билимлар даражасини баҳолаш укутувчидан юксак педагогик маҳоратни, таълим жараёнига нисбатан янгича ёндашувни талаб этади. Бугунги кунда ривожланган мамлакатларда укувчиларнинг укув ва ижодий фаолликларини оширувчи, таълим-тарбия жараёнининг самарадорлигини кафолатловчи педагогик технологияларни куллашга доир катга тажриба тупланган булиб, бу тажриба асосини интерфаол методлар ташкил этмокда.

Калит сузлар: Интерфаол методлар, “Хулосалаш” (Резюме, Веер) ва “Кейс-стади”.

Сузбоши. Интерфаол методлар уз мохиятига кура таълим олувчиларда Укув-билиш фаоллигини ошириш, уларни кичик гуруҳ ва жамоада ишлаш, Урганилаётган мавзу, муаммолар буйича шахсий карашларини дадил, эркин ифодалаш, уз фикрларини химоя қилиш, далиллар билан асослаш, тенгдошларини тинглай олиш, гоьларни янада бойитиш, билдирилган мавжуд мулохазалар орасидан энг макбул ечимни танлаб олишга рагбатлантириш имкониятига эгалиги билан алохида ахамият касб этади. Таълим ва тарбия жараёнида Укутувчи (педагог)лар томонидан интерфаол методларнинг уринли, максадли, самарали кулланилиши таълим олувчи (укувчи, талабалар)да мулокотга киришувчанлик, жамоавий фаолият юритиш, мантикий фикрлаш, мавжуд гоьларни синтезлаш, тахлил қилиш, турли карашлар орасидаги мантикий богликликни топа олиш кобилиятларини тарбиялаш учун кенг имконият яратади.

Таълим самарадорлигини ошириш, мутахассисларнинг касбий компетентлик даражасини ривожлантириш, олий таълим

муассасаларидаги ўқув жараёнига инновацион таълим ва ахборот-коммуникация технологияларини татбиқ этиш, илғор хорижий тажрибаларни ўзлаштириш ва мақсадли йўналтириш олий таълим тизимини модернизациялашдаги долзарб вазифалар сифатида белгиланган.

Ҳозирги даврда олий таълим тизимини модернизациялаш (ингл. modern – янгиланган, замонавий, тезкор ўсиш) таълим жараёнига нисбатан инновацион ёндашувни талаб этади.

Мутахассислик фанларини ўқитишда инновацион ёндашиш ва замонавий интерфаол ўқитиш усулларини қўллаш мақсадга мувофиқ бўлиб, ушбу инновацион усулларни қўллаган ҳолда таълим бериш юқори самара бермоқда. Қуйида интерфаол ўқитиш усулларидан “Хулосалаш” (Резюме, Веер) ва “Кейс-стади” усулларини батафсил кўриб ўтамиз.

“Хулосалаш” усули мураккаб, кўптармоқли, мумкин қадар, муаммоли характеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Усулнинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил ахборот берилади ва айна пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда муҳокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик ва камчиликлари, фойда ва зарарлари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол усул танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни муваффақиятли ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади. “Хулосалаш” усулидан маъруза машғулотларида индивидуал ва жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва лаборатория машғулотларида кичик гуруҳлардаги иш шаклида мавзу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлил қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мумкин [1].

Мутахассислик фанларининг машғулотларини интерфаол ўқитиш усулларидан бири “Кейс-стади” усулини қўллаган ҳолда ўтиш ҳам мақсадга мувофиқдир.

“Кейс-стади” – инглизча сўз бўлиб, («case» - аниқ вазият, ҳодиса, «stadi» - ўрганмоқ, таҳлил қилмоқ) аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган усул ҳисобланади. Мазкур усул дастлаб Гарвард университетиде амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган [3].

Кейсда очик ахборотлардан ёки аниқ воқеа-ходисадан вазият сифатида таҳлил учун фойдаланиш мумкин. Кейс ҳаракатлари ўз ичига қуйидагиларни қамраб олади: Ким (Who), Қачон (When), Қаерда (Where), Нима учун (Why), Қандай/Қанақа (How), Нима-натижа (What).

Хулоса қилиб айтганда, олий таълим муассасалари ўқув жараёнига инновация киритишда илғор педагогик тажрибаларни ўрганиш, таҳлил қилиш ва умумлаштириш ҳамда мутахассислик фанларининг ютуқларини амалиётга татбиқ этиш, замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологиялари имкониятларидан фойдаланиш орқали ўқув жараёнлари мазмун ва усулларини такомиллаштириш муҳим йўналишлардан саналади.

Юқорида кўриб ўтилган замонавий интерфаол ўқитиш усулларини мутахассислик фанларини ўтишда қўллаш юқори самара бериб, ёш авлодни транспорт соҳаси бўйича етук муҳандис бўлиб етишишларига имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ишмуҳамедов Р., Мирсолиева М. Ўқув жараёнида инновацион таълим технологиялари. – Т.: Фан ва технология, 2014. – 60 б.
2. Голиш Л.В., Файзуллаева Д.М. Педагогик технологияларни лойиҳалаштириш ва режалаштириш. Ўқув қўлланма. – Тошкент.: ТДИУ. Иқтисодиёт. 2001. – 206 б.
3. Ишмуҳамедов Р. Абдуқодиров А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар. – Т.: Истеъдод, 2008. – 180 б.

